

Обеспечение реализации принципа гендерного равноправия де-юре и де-факто: опыт стран Европейского союза

Кашина Марина Александровна

профессор кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, доктор политических наук, доцент, Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербург, Российская Федерация; Kashina-ma@ranepa.ru

Пяхкель Анна Андреевна

магистрантка по направлению подготовки «Юриспруденция», профиль «Международное публичное право, европейское право», Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербург, Российская Федерация; anna.piakhkel@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Достижение равенства прав и возможностей мужчин и женщин — составная часть обеспечения прав человека. Международный рейтинг гендерного разрыва, рассчитываемый Всемирным экономическим форумом, показывает, что существует очень большая разница в его сокращении в разных странах мира. Наилучших результатов в этой области достигли страны Европейского союза. Это свидетельствует об эффективности применяемых ими мер по борьбе с гендерной дискриминацией. Проведенный анализ показал, что страны — лидеры сокращения гендерного разрыва рассматривают гендерное равноправие не только как конституционный принцип, но и включают его в отраслевое законодательство, требуют разработки и реализации планов по борьбе с гендерной дискриминацией от всех организаций с численность свыше 25 (30) чел. В этих странах создан эффективный механизм контроля обеспечения принципа гендерного равноправия, включающий в себя меры административного воздействия, а в ряде стран и уголовного преследования.

Ключевые слова: гендерный мейнстриминг, гендерный разрыв, гендерная дискриминация, Европейский институт по вопросам гендерного равенства, омбудсмен, позитивная дискриминация, права человека, Северная Европа

Ensuring the Implementation of the Principle of Gender Equality De Jure and De Facto: the Experience of the Countries of the European Union

Marina A. Kashina

North-West institute of Management under the Presidential Academy (RANEPA); Kashina-ma@ranepa.ru

Anna A. Pyakhkel

North-West Institute of Management under the Presidential Academy (RANEPA); anna.piakhkel@gmail.com

ABSTRACT

Achieving equal rights and opportunities for men and women is an integral part of ensuring human rights. The international ranking of the gender gap calculated by the World Economic Forum shows that there is a very big difference in its reduction in different countries of the world. The European Union has achieved the best results. This indicates the effectiveness of its measures to overcome gender discrimination. The analysis showed that the countries-leaders consider gender equality not only as a constitutional principle, but also include it in national legislation. They require the development and implementation of plans to overcome the gender discrimination from all organizations with more than 25 (30) people. An effective mechanism has been created to control ensuring the principle of gender equality in these countries. It includes administrative measures, and criminal prosecution in some countries.

Keywords: Gender mainstreaming, gender gap, gender discrimination, European Institute for Gender Equality, Ombudsman, positive discrimination, human rights, Northern Europe

Введение

В ст. 2 Всеобщей декларации прав человека говорится, что «каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения»¹. Права человека отражают ценности и этические критерии, на которых основана система правосудия, служат основой защиты граждан от дискриминации. Существуют три поколения прав человека: к первому относятся гражданские и политические права, ко второму — социально-экономические, к третьему — коллективные права или права солидарности.

Принцип гендерного равноправия входит в третье поколение прав человека, которое обеспечивает равные права всех социальных слоев населения, будь это дети, женщины, инвалиды, люди

¹ Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 28.03.2020).

преклонного возраста или другие категории граждан. Принцип гендерного равноправия состоит в том, что женщины и мужчины являются независимыми (свободными) и равными субъектами права, в том числе обладают известной и равной автономией воли в случае своего участия в социальных связях и отношениях, реализации своих прав и законных интересов. Этот принцип является составной частью системы принципов соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Данная проблематика хорошо исследована в отечественной литературе². Одной из первых работ, заложивших фундамент дальнейших исследований, стала работа С. Полениной, в которой обосновывается концепция прав человека-женщины³.

В XXI в. гендерное равноправие становится одним из ключевых критериев, по которому можно судить о степени развития институтов демократии и гражданского общества в той или иной стране. На национальном уровне современные демократические государства считают равенство и свободу женщин и мужчин базовыми социальными ценностями и гарантируют их соблюдение конституциями и другими правовыми документами⁴. Интеграция гендерной перспективы в политику (государственную и корпоративную) (гендерный мейнстриминг) означает, что равноправие между женщинами и мужчинами как всеобъемлющий принцип должно приниматься во внимание *во всех* решениях *на каждом* этапе процесса разработки политики *всеми* вовлеченными сторонами. При этом под политическим процессом понимается многоэтапный цикл, включающий определение, планирование, реализацию и проверку (мониторинг и оценку). Во многих случаях эти этапы соединяются в цикл, который повторяется по мере возникновения изменений. Путем оценивания политики можно выявить новые проблемы, которые необходимо решить с помощью корректировки действующих программ⁵.

Таким образом, можно констатировать, что принцип гендерного равноправия, являясь неотъемлемой частью концепции прав человека третьего поколения, нашел свое отражение как в научной литературе, так и в политической повестке демократических стран. Однако признание де-юре не означает автоматического выполнения де-факто. Требуется анализ реальной практики обеспечения реализации принципа гендерного равноправия в национальном законодательстве, а также оценка эффективности действия этой правовой нормы в обществе. Наибольший интерес в этом отношении представляет опыт европейских стран, проводящих политику обеспечения гендерного равноправия с последней четверти XX в. и добившихся в этом заметных успехов. Изучению и оценке данного опыта посвящена наша статья.

Цель исследования — анализ практики обеспечения реализации принципа гендерного равноправия в законодательстве стран Европейского союза. Особое внимание будет уделено исследованию законодательства Исландии, Швеции, Норвегии и Финляндии, потому что эти страны достигли наилучших результатов в преодолении гендерного разрыва (gender gap)⁶ в обществе.

Методы исследования: сравнительно-правовой метод, контент-анализ нормативных правовых актов, анализ вторичных источников по теме исследования.

Гипотеза исследования. Международные требования реализации принципа гендерного равноправия являются необходимым, но недостаточным условием существенного сокращения гендерного разрыва в стране.

Результаты исследования

Как уже отмечалось, принцип гендерного равноправия — одна из составляющих концепции прав человека третьего поколения. В Европе его гарантия институционализована на наднациональном уровне. Стандарты и механизмы обеспечения гендерного равноправия Совета Европы включают

² См., например: *Алексеева О. Н.* История становления и развития основных прав и свобод человека // *Colloquium-journal*. 2018. №10 (21) С. 5–9; *Максимов А. А.* Положение гендерного равноправия в системе принципов правового статуса личности в России // *Проблемы права*. 2012. № 5. С. 29–32; *Олейник Н. Н., Олейник А. Н.* Историческое развитие поколений «Прав человека» // *Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия «Философия. Социология. Право»*. 2015. Т. 33. № 14 (211). С. 120–128; *Шабайлов Д. В.* Принцип равноправия в контексте принципов равенства и справедливости // *Проблемы управления*. 2013. № 2 (47). С. 147–152.

³ См.: *Поленина С. В.* Права женщин в системе прав человека: международный и национальный аспект. М.: Ин-т государства и права РАН, 2000. 255 с.

⁴ *Воронина О. А.* Феминизм и гендерное равенство. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 34.

⁵ What is gender mainstreaming [Электронный ресурс]. URL: <https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming> (дата обращения: 28.03.2020).

⁶ *Гендерный разрыв* — различия между мужчинами и женщинами в том отношении, что они получают разную пользу (выгоду) от образования, занятости, услуг и т. д. // *Гендерный глоссарий* [Электронный ресурс]. URL: http://www.policy.hu/khassanova/glossary_rus.htm (дата обращения: 28.03.2020).

в себя деятельность ряда органов и организаций, а также достаточно большое количество обязательных и рекомендательных документов, число которых постоянно растёт.

Европейский институт по вопросам гендерного равенства (European Institute for Gender Equality⁷, далее — EIGE) является автономным органом Европейского союза, созданным специально для проведения политики обеспечения реализации принципа гендерного равноправия. Это подразумевает учет гендерной проблематики во всех стратегиях ЕС и вытекающих из них национальных политик, борьбу с дискриминацией по признаку пола во всех сферах жизни, а также повышение осведомленности граждан ЕС о гендерном равенстве. EIGE собирает, анализирует, обрабатывает и распространяет данные и информацию по вопросам гендерного равенства, делая их сопоставимыми, надежными и актуальными для всех заинтересованных лиц.

Как автономный орган, EIGE действует в рамках политики и инициатив Европейского союза. Европейский парламент и Совет Европейского союза отдели ему центральную роль в решении гендерных проблем и поощрении равенства между женщинами и мужчинами во всем Европейском союзе. EIGE предоставляет экспертные знания Европейской комиссии, Европейскому парламенту, государствам — членам ЕС. Это способствует большей обоснованности политики продвижения гендерного равенства в Европе.

Одним из условий вступления в Европейский союз является признание принципа гендерного равноправия и его закрепление в национальном законодательстве. Помимо самого закона, должен быть определен орган (должностное лицо), отвечающий за его реализацию на практике. При этом к нарушителям закона могут быть применены различного рода санкции, что превращает эту правовую норму из пожелания в реальный инструмент контроля обеспечения равенства прав женщин и мужчин в обществе. Каждая из стран ЕС решает данную задачу по-своему, исходя из особенностей своей политической системы и законодательной базы. В зависимости от уровня признания значимости стремления к гендерному равноправию на государственном уровне выстраиваются различные Национальные механизмы по улучшению положения женщин и проведению политики достижения гендерного равенства⁸.

Существует и специализированное гендерное законодательство. Например, в Дании приняты Закон о гендерном равенстве (консолидированный) 2007 г.⁹, Закон об обеспечении материнства на частном рынке труда 2006 г.¹⁰, консолидированный Закон по вопросам равного обращения с мужчинами и женщинами в отношении трудоустройства и материнского отпуска 2006 г.¹¹, консолидированный Закон о равной оплате мужчинам и женщинам 2008 г.¹² В Швеции приняты Закон об абортгах (в редакции 2005 г.)¹³, Закон об омбудсмене по вопросам равенства 2008 г.¹⁴, Закон о дискриминации (в редакции 2012 г.)¹⁵. С 1999 г. покупка сексуальных услуг считается преступлением. «За время действия закона уличная проституция в Швеции сократилась вдвое, доля мужчин, покупавших сексуальные услуги, упала почти на треть, до 8%. С 2009 г. аналогичное законодательство действует в Исландии и Норвегии, а в 2016 г. за переход к шведской модели проголосовал французский парламент»¹⁶.

В Австрии действуют Федеральный закон, касающийся Комиссии по равному обращению и поверенных по равному обращению (в редакции 2013 г.), Закон об отцовском отпуске (в редакции

⁷ Официальный сайт EIGE [Электронный ресурс]. URL: <https://eige.europa.eu> (дата обращения: 28.03.2020).

⁸ Подробнее о Национальных механизмах см.: Гендерное равенство в современном мире: роль национальных механизмов / отв. ред. и сост. О. А. Воронина. М. : Макс Пресс, 2008. 772 с.

⁹ Lov om ligestilling af kvinder og mænd LBK nr 1095 af 19/09/2007 / Закон о гендерном равенстве [Электронный ресурс]. URL: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/1095> (дата обращения: 25.04.2020).

¹⁰ Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven) LOV nr 417 af 08/05/2006 / Закон об уравнивании материнства на частном рынке труда (Закон о материнстве) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2006/417> (дата обращения: 25.04.2020).

¹¹ Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. LOV nr 240 af 27/03/2006 / Закон о внесении изменений в закон о запрещении дискриминации на рынке труда и др. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2006/240> (дата обращения: 25.04.2020).

¹² Lov om lige løn til mænd og kvinder LBK nr 899 af 05/09/2008 / Закон о равной оплате труда мужчин и женщин [Электронный ресурс]. URL: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2008/899> (дата обращения: 25.04.2020).

¹³ Abortlag (1974:595) / Закон об абортгах (1974:595) [Электронный ресурс]. URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/abortlag-1974595_sfs-1974-595 (дата обращения 25.04.2020)

¹⁴ Lagen om DO / Закон DO Швеции [Электронный ресурс]. URL: <https://www.do.se/lag-och-ratt/lagen-om-do/> (дата обращения: 25.04.2020).

¹⁵ Закон о дискриминации Швеции (Diskrimineringslagen 2008:567) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/> (дата обращения: 25.04.2020).

¹⁶ См. Добровидова О. М = Ж, или Равноправие по-шведски [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.sweden.se/ljudi/m-zh-ili-ravnopravie-po-shvedski/> (дата обращения: 01.04.2020).

2015 г.)¹⁷, Закон о защите материнства (в редакции 2015 г.)¹⁸. В других странах также принимаются специальные законы об обеспечении гендерного равенства¹⁹.

В таблице 1²⁰ представлены национальные формулировки принципа гендерного равноправия в конституциях стран, входящих в Европейский союз, а также обозначены органы (должностные лица), отвечающие за его исполнение.

Как показывает анализ данных таблицы 1, существует множество вариантов формулировки принципа гендерного равноправия и организации контроля за его соблюдением. Общим является уровень закрепления этого принципа — конституционный, а также существование на национальном уровне контролирующих органов. Это может быть министерство (Исландия, Норвегия), специальный институт (Бельгия, Испания, Нидерланды), федеральное агентство (Германия), комиссия (Болгария, Ирландия, Мальта, Португалия), управление (Венгрия), центр (Люксембург, Словакия), отдел (Латвия) или совет (Дания, Румыния, Чехия). Наиболее распространенным вариантом является существование национального омбудсмана / контролера / защитника по равным правам женщин и мужчин, министра или советника по вопросам равенства (Австрия, Венгрия, Греция, Дания, Италия, Кипр, Литва, Польша, Словения, Франция, Хорватия, Эстония). В ряде случаев одновременно существует коллегиальный контролирующий орган и должностное лицо.

Необходимо отметить, что некоторые проблемы европейской интеграции являются одновременно и проблемами обеспечения гендерного равенства. Например, низкая трудовая занятость среди определенных групп иммигрантов-женщин. Многие приезжают из стран, где мужчины и женщины имеют четкие и различные роли и задачи в семье и на рынке труда. В некоторых странах исхода мигрантов женщины менее образованы, чем мужчины. Опыт и отношение некоторых иммигрантов к гендерному равенству подвергаются серьезному испытанию в европейском обществе, которое не может смириться с тем, что некоторые люди не пользуются теми же правами и возможностями, что и другие. Проблемы встречаются в сферах воспитания и образования; работы и бизнеса; здоровья и защиты от насилия и жестокого обращения. Это области, которые имеют большое значение для развития общества и для благосостояния человека, поэтому они находятся в зоне особого внимания европейских государств.

Принимая во внимание все многообразие способов обеспечения реализации принципа гендерного равноправия в Европейском союзе, возникает вопрос об эффективности работы национальных органов защиты от дискриминации по признаку пола, об оценке успехов отдельных стран в обеспечении равенства прав и возможностей своих граждан — женщин и мужчин.

Следует помнить, что сокращение гендерного неравенства имеет значение не только с позиций демократии и защиты прав человека, оно также выступает условием процветания экономики и общества. Обеспечение полного развития и надлежащего развертывания половины мирового кадрового резерва, которым являются женщины, оказывает огромное влияние на рост, конкурентоспособность и развитие будущих экономик и предприятий во всем мире. Учитывая это, международные организации разработали ряд индикаторов оценки уровня гендерного неравенства в обществе, самым известным из которых является «Глобальный индекс гендерного разрыва» (Global Gender Gap). Он впервые был представлен Всемирным экономическим форумом в 2006 г. в качестве основы для определения масштабов гендерных различий и отслеживания прогресса их преодоления во времени.

Индекс сопоставляет национальные гендерные различия по экономическим, образовательным, медицинским и политическим критериям и строит рейтинг стран, который позволяет проводить эффективные сравнения по регионам и группам доходов. Рейтинги составлены таким образом, чтобы обеспечить глобальную осведомленность о проблемах, возникающих в связи с гендерными различиями, и возможностях, создаваемых путем их сокращения. Методология и количественный анализ рейтинга призваны служить основой для разработки эффективных мер по сокращению гендерного разрыва. Последний доклад датирован 2020 г., в нем представлена информация по 153 странам²¹.

¹⁷ Federal Act establishing parental leave for fathers (Paternity Leave Act — VKG) / Федеральный закон об установлении родительского отпуска для отцов (Закон об отпуске по отцовству — VKG) № 162/2015 [Электронный ресурс]. URL: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1989_651/ERV_1989_651.html (дата обращения: 25.04.2020).

¹⁸ Maternity Protection Act 1979 — MSchG / Закон об охране материнства 1979 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1979_221/ERV_1979_221.html (дата обращения: 25.04.2020).

¹⁹ Подробнее см.: A comparative analysis of gender equality law in Europe. Brussels: European Commission, 2016 [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=52837 (дата обращения: 29.03.2020).

²⁰ При составлении таблицы были использованы материалы источников № 2, 6, 7, 11, 12 и данные официальных сайтов стран — членов ЕС, размещенные в сети Интернет.

²¹ Подробнее см. Доклад Международного экономического форума Global Gender Gap Report 2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2020> (дата обращения: 28.03.2020).

**Национальные особенности реализации принципа гендерного равноправия
в государствах — членах ЕС**

Страна	Формулировка гарантий прав человека, в т. ч. обеспечения принципа гендерного равноправия, в конституции страны	Обязательства (действия) страны по предотвращению дискриминации, в том числе по признаку пола	Орган (должностное лицо), ответственный за реализацию принципа гендерного равноправия в стране
1	2	3	4
Австрия* ¹	Все граждане Федерации равны перед законом. Привилегии в зависимости от происхождения, пола, положения, классовой принадлежности и вероисповедания исключаются	Допустимы меры по поощрению фактического равенства женщин с мужчинами, в частности, путем устранения фактически существующих неравенств	Омбудсмен за равное обращение
Бельгия* ²	В государстве не существует никаких сословных различий; бельгийцы равны перед законом; пользование правами и свободами, признанными за бельгийцами, должно быть обеспечено без дискриминации	Закон предписывает меры, призванные предотвратить дискриминацию по идеологическим и философским основаниям	Институт по вопросам равенства женщин и мужчин
Болгария* ³	Все граждане равны перед законом. Не допускаются никакие ограничения в правах или привилегиях на основании расы, национальности, этнической принадлежности, пола, происхождения, религии, образования, убеждений, политической принадлежности, личного общественного положения или имущественного состояния	Основными целями внешней политики Республики Болгарии являются национальная безопасность и независимость страны, благоденствие и основные права и свободы болгарских граждан, а также содействие установлению справедливого международного порядка	Комиссия по защите от дискриминации
Венгрия* ⁴	Венгерская Республика обеспечивает равноправие мужчин и женщин в отношении всех гражданских и политических, а также экономических, социальных и культурных прав.	Венгерская Республика способствует осуществлению равноправия и мероприятиями, имеющими целью устранение неравенства шансов, которыми обладают граждане при реализации своих прав	Управление по вопросам равного обращения; Уполномоченный по основным правам
Германия* ⁵	Все люди равны перед законом. Мужчины и женщины равноправны	Государство способствует действительному осуществлению равноправия мужчин и женщин и содействует устранению возникающих вредных последствий его нарушения	Федеральное антидискриминационное агентство
Греция* ⁶	Греки равны перед законом. Греки и гречанки имеют равные права и обязанности	Принятие позитивных мер по поощрению равенства между мужчинами и женщинами не является дискриминацией по признаку пола. Государство принимает меры для устранения существующего неравенства, в частности, в ущерб женщинам	Греческий омбудсмен

1	2	3	4
Дания* ⁷	Свобода личности неприкосновенна. Ни один подданный Дании не может быть каким-либо образом лишен свободы на основании его политических или религиозных убеждений, а также происхождения	Государственные органы должны в рамках своего портфеля добиваться гендерного равенства и учитывать гендерное равенство во всем планировании и управлении (актуализация)	Совет по гендерному равенству, министр по вопросам гендерного равенства
Ирландия* ⁸	Все граждане, как человеческие существа, должны быть равны перед законом. Это не должно означать, что государство не обязано в своих правовых предписаниях надлежащим образом учитывать различия в способности, физической или моральной, и в социальной функции	Государство должно, в частности, своими законами, насколько возможно, охранять от несправедливых нападения, а в случае, если такая несправедливость совершена — защищать жизнь, личность, доброе имя и имущественные права каждого гражданина	Ирландская комиссия по правам человека и равенству
Исландия* ⁹	Все равны перед законом и обладают правами человека независимо от пола, вероисповедания, убеждений, национальности, расы, цвета кожи, финансового положения, происхождения и других факторов. Мужчины и женщины пользуются равными правами во всех сферах	Муниципальные советы после муниципальных выборов назначают комитеты по равенству, которые обсуждают равный статус и равные права женщин и мужчин в соответствующем муниципалитете. Комитеты должны консультировать местные органы власти по вопросам, касающимся гендерного равенства, а также осуществлять мониторинг и инициировать меры, включая конкретные меры, для обеспечения равного статуса и равных прав женщин и мужчин в соответствующем муниципалитете	Министерство социального обеспечения
Испания* ¹⁰	Все испанцы равны перед законом, и не допускается какая-либо дискриминация по рождению, расе, полу, вероисповеданию, взглядам или по любым другим личным или социальным основаниям	Органы публичной власти обеспечивают условия, при которых свобода и равенство индивидов и их групп становятся действительными и эффективными, а также устраняют все препятствия на пути их полного развития и способствуют участию всех граждан в политической, экономической, культурной и социальной жизни	Институт женщин и равных возможностей
Италия* ¹¹	Все граждане имеют одинаковое общественное достоинство и равны перед законом без различия пола, расы, языка, религий, политических убеждений, личного и социального положения	Задача Республики — устранять препятствия экономического и социального порядка, которые, фактически ограничивая свободу и равенство граждан, мешают полному развитию человеческой личности и эффективному участию всех трудящихся в политической, экономической и социальной организации страны	Национальный советник по вопросам равенства

1	2	3	4
Кипр* ¹²	Все без исключения равны перед законом, административными властями и правосудием, имея право пользоваться равной защитой и равноправным к ним отношением	Каждый пользуется всеми правами и свободами, предусмотренными Конституцией, без какого-либо ущемления в правах, косвенного или прямого, в связи с его общинной принадлежностью, национальностью, цветом кожи, религией, языком, полом, политическими и другими убеждениями, национальным и общественным происхождением, местом рождения, состоянием, общественной принадлежностью или любой другой причиной, за исключением лишь случая, если положением Конституции категорически определяется обратное	Уполномоченный по административным вопросам и правам человека (омбудсмен)
Латвия* ¹³	Все люди в Латвии равны перед законом и судом. Права человека реализуются без какой-либо дискриминации	Государство признает и защищает основные права человека согласно настоящей Конституции, законам и обязывающим Латвию международным договорам	Отдел общественной интеграции и гендерного равенства
Литва* ¹⁴	Обеспечить осуществление закрепленных в Конституции Литовской Республики равных прав женщин и мужчин, а также запретить любую дискриминацию лица по половому признаку, особенно когда это связано с семейным или брачным положением	Государственные органы предусматривают в документах стратегического планирования меры, предназначенные для обеспечения равных возможностей женщин и мужчин. Органы самоуправления меры, предназначенные для обеспечения равных возможностей женщин и мужчин, предусматривают в стратегическом плане развития самоуправления и (или) в стратегическом плане деятельности самоуправления	Контролер по равным возможностям
Люксембург* ¹⁵	Женщины и мужчины равны перед законом	Государство заботится об активном содействии в устранении препятствий, которые могут существовать в вопросах равенства между женщинами и мужчинами	Центр равного обращения
Мальта* ¹⁶	Никакое лицо не должно подвергаться дискриминирующему отношению со стороны любого лица, действующего на основании любого писаного права (written law) или во исполнение функций любого публичного учреждения или любого органа государственной (public) власти	Государство должно содействовать равноправию мужчин и женщин в пользовании всеми экономическими, социальными, культурными, гражданскими и политическими правами и с этой целью должно принимать соответствующие меры для устранения всех форм дискриминации между полами со стороны любого лица, организации или предприятия; государство должно особо стремиться к обеспечению того, чтобы работающие женщины пользовались равными правами и получали равную заработную плату за равный труд с мужчинами	Национальная комиссия по поощрению равенства

1	2	3	4
Нидерланды* ¹⁷	Отношение ко всем людям в Нидерландах должно быть равным при равных обстоятельствах. Дискриминация на основании убеждений, вероисповедания, политических взглядов, расы или пола либо каким бы то ни было иным причинам не допускается	Король принимает следующую присягу либо дает следующее обещание на Конституции: «Я клянусь (обещаю), что буду защищать и охранять в меру своих сил независимость и территориальную целостность государства, что буду защищать права и свободы всех и каждого моего подданного, что использую для поддержания и развития благополучия всех и каждого все те полномочия, которыми я наделен по закону, как и надлежит праведному и доброму королю»	Нидерландский институт по правам человека
Норвегия* ¹⁸	В обязанности государственных органов входит уважение и охрана прав человека	Дифференцированное обращение, способствующее обеспечению гендерного равенства в соответствии с целью данного закона, не противоречит его сути. Это касается также особых прав, предоставляемых женщинам на основании биологических различий между полами	Министерство по делам детей и равенства
Польша* ¹⁹	Женщина и мужчина в Республике Польша имеют равные права в семейной, политической, социальной и экономической жизни	Республика Польша обеспечивает польским гражданам, принадлежащим к национальным и этническим меньшинствам, свободу сохранения и развития собственного языка, сохранения обычаев и традиций, а также развития собственной культуры	Уполномоченный по правам человека
Португалия* ²⁰	Все граждане имеют одинаковое общественное достоинство и равны перед законом	Основными задачами государства являются: способствование повышению благосостояния и качества жизни народа и реальному равенству между португальцами, а также осуществлению экономических, социальных и культурных прав посредством преобразования и модернизации экономических и социальных структур; содействие поддержанию равенства мужчин и женщин	Комиссия по вопросам равенства в труде и занятости; Комиссия по гражданству и гендерному равенству
Румыния* ²¹	Граждане равны перед законом и публичными властями без привилегий и без дискриминации	Государство должно обеспечить создание условий, необходимых для повышения качества жизни	Национальный совет по борьбе с дискриминацией
Словакия* ²²	Люди являются свободными и равными в достоинстве и правах. Основные права и свободы неотъемлемы, неотчуждаемы, не подлежат давности и неотменяемы	Основные права и свободы гарантируются на территории Словацкой Республики всем независимо от пола, расы, цвета кожи, языка, веры и религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, национальности или принадлежности к этнической группе, имущественного положения, рода и других обстоятельств. Никому не может быть причинен ущерб, предоставлены льготы или отказано в них по указанным основаниям	Национальный центр по правам человека

1	2	3	4
Словения ^{*23}	В Словении каждому гарантируются равные права и основные свободы независимо от национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических или иных убеждений, имущественного положения, происхождения, образования, социального положения или каких-либо иных личных обстоятельств. Все равны перед законом	Закон должен предусматривать меры по поощрению равных возможностей мужчин и женщин в отношении выборов в государственные органы и органы местного самоуправления	Защитник принципа равенства
Франция ^{*24}	Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Социальные различия могут быть основаны только на соображениях общей пользы	Для гарантии прав человека и гражданина необходима государственная сила; эта сила учреждается в интересах всех, а не в частных интересах тех, кому она вверена	Защитник прав
Хорватия ^{*25}	Свобода, равенство, национальное равноправие и равноправие полов, миротворчество, социальная справедливость, уважение прав человека, неприкосновенность собственности, охрана природы и окружающей среды, верховенство права и демократическая многопартийная система являются высшими ценностями конституционного строя Республики Хорватии и основанием для толкования Конституции	Уважая волю хорватского народа и всех граждан, решительно выраженную на свободных выборах, Республика Хорватия формируется и развивается как суверенное и демократическое государство, в котором гарантируется и обеспечивается равноправие, свобода, права человека и гражданина, а также осуществляется их экономический и культурный прогресс и социальное благосостояние	Уполномоченный по гендерному равенству
Чехия ^{*26}	Основные права и свободы гарантируются всем независимо от пола, расы, цвета кожи, языка, веры и религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальному или этническому меньшинству, имущественного положения, рода или других обстоятельств	Ратифицированные и обнародованные международные договоры о правах человека и основных свободах, обязательства по которым приняла на себя Чешская Республика, являются непосредственно действующими и имеют преимущество перед внутренним законодательством. Законодательное регулирование всех политических прав и свобод и их толкование и использование должны создавать возможности для свободного соревнования политических сил в демократическом обществе и обеспечивать его защиту	Правительственный совет по вопросам равенств возможностей для женщин и мужчин
Эстония ^{*27}	Перед законом все равны. Никто не может быть подвергнут дискриминации из-за его национальной, расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам	Обеспечение прав и свобод является обязанностью законодательной, исполнительной и судебной властей, а также местных самоуправлений	Уполномоченный по вопросам гендерного равенства и равного обращения

*1 Конституция Австрии [Электронный ресурс]. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=160> (дата обращения: 25.04.2020).

*2 Конституция Бельгии [Электронный ресурс]. URL: <https://legalns.com/download/books/cons/belgium.pdf> (дата обращения: 25.04.2020).

- *3 Конституция Республики Болгарии [Электронный ресурс]. URL: <https://legalns.com/download/books/cons/bulgaria.pdf> (дата обращения: 25.04.2020).
- *4 Конституция Венгерской республики [Электронный ресурс]. URL: <https://legalns.com/download/books/cons/hungary.pdf> (дата обращения: 25.04.2020).
- *5 Конституция Федеративной Республики Германия [Электронный ресурс]. URL: <http://vivovoco.astronet.ru/VV/LAW/BRD.HTM>(дата обращения: 25.04.2020).
- *6 Конституция Греции [Электронный ресурс]. URL: <https://legalns.com/download/books/cons/greece.pdf> (дата обращения: 25.04.2020).
- *7 Конституция Датского королевства [Электронный ресурс]. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=152> (дата обращения: 25.04.2020).
- *8 Конституция Ирландии [Электронный ресурс]. URL: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/ireland/irelnd-r.htm (дата обращения: 25.04.2020).
- *9 Конституция Республики Исландии [Электронный ресурс]. URL: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/iceland/icelnd-r.htm(дата обращения: 25.04.2020).
- *10 Конституция Испании [Электронный ресурс]. URL: <http://vivovoco.astronet.ru/VV/LAW/SPAIN.HTM> (дата обращения: 25.04.2020).
- *11 Конституция Итальянской Республики [Электронный ресурс]. URL: <https://legalns.com/download/books/cons/italy.pdf> (дата обращения: 25.04.2020).
- *12 Конституция Республики Кипр [Электронный ресурс]. URL: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/cyprus/cyprus-r.htm (дата обращения: 25.04.2020).
- *13 Конституция Латвийской Республики [Электронный ресурс]. URL: <https://legalns.com/download/books/cons/latvia.pdf> (дата обращения: 25.04.2020).
- *14 Конституция Литовской Республики [Электронный ресурс]. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=115> (дата обращения: 25.04.2020).
- *15 Конституция Великого герцогства Люксембурга [Электронный ресурс]. URL: <https://legalns.com/download/books/cons/luxembourg.pdf> (дата обращения: 25.04.2020).
- *16 Конституция Мальты [Электронный ресурс]. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=145> (дата обращения: 25.04.2020).
- *17 Конституция Королевства Нидерландов [Электронный ресурс]. URL: <https://legalns.com/download/books/cons/netherlands.pdf> (дата обращения: 25.04.2020).
- *18 Конституция Королевства Норвегии [Электронный ресурс]. URL: <https://legalns.com/download/books/cons/norway.pdf> (дата обращения: 25.04.2020).
- *19 Конституция Республики Польша [Электронный ресурс]. URL: <https://legalns.com/download/books/cons/poland.pdf> (дата обращения: 25.04.2020).
- *20 Конституция Португальской Республики [Электронный ресурс]. URL: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/portugal/portug-r.htm (дата обращения: 25.04.2020).
- *21 Конституция Румынии [Электронный ресурс]. URL: <https://legalns.com/download/books/cons/romania.pdf> (дата обращения: 25.04.2020).
- *22 Конституция Словацкой Республики [Электронный ресурс]. URL: <https://legalns.com/download/books/cons/slovakia.pdf> (дата обращения: 25.04.2020).
- *23 Конституция Словении [Электронный ресурс]. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=109> (дата обращения: 25.04.2020).
- *24 Конституция Франции [Электронный ресурс]. URL: <https://legalns.com/download/books/cons/france.pdf> (дата обращения: 25.04.2020).
- *25 Конституция Республики Хорватии [Электронный ресурс]. URL: <https://legalns.com/download/books/cons/croatia.pdf> (дата обращения: 25.04.2020).
- *26 Конституция Чешской Республики [Электронный ресурс]. URL: https://legalns.com/download/books/cons/czech_republic.pdf (дата обращения: 25.04.2020).
- *27 Конституция Эстонской Республики [Электронный ресурс]. URL: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/estonia/estoni-r.htm (дата обращения: 25.04.2020).

Сегодня глобальный гендерный разрыв в мире в среднем составляет 68,6%. Это означает, что до гендерного паритета остается еще 31,4%. Позитивно, что за прошедший год 101 из 149 стран улучшили свое положение хотя бы ненамного. В то же время еще ни одна из стран в мире не достигла полного паритета, и только первые пять стран в рейтинге закрыли, как минимум, 80% разрыва. Среди них четыре страны Северной Европы (Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция),

одна страна Латинской Америки (Никарагуа, 5-е место). В таблице 2 представлены региональные различия по экономическим, образовательным, медицинским и политическим критериям. Лидирует Западная Европа, на последнем месте регион Средней Азии и Северной Африки.

Таблица 2

Региональные различия по экономическим, образовательным, медицинским и политическим субиндексам гендерного разрыва²²

Figure 8 Regional performance 2020, by subindex

	Overall Index	Subindexes			
		Economic Participation and Opportunity	Educational Attainment	Health and Survival	Political Empowerment
Western Europe	0.767	0.693	0.993	0.972	0.409
North America	0.729	0.756	1.000	0.975	0.184
Latin American and the Caribbean	0.721	0.642	0.996	0.979	0.269
Eastern Europe and Central Asia	0.715	0.732	0.998	0.979	0.150
East Asia and the Pacific	0.685	0.663	0.976	0.943	0.159
Sub-Saharan Africa	0.680	0.666	0.872	0.972	0.211
South Asia	0.661	0.365	0.943	0.947	0.387
Middle East and North Africa	0.611	0.425	0.950	0.969	0.102
Global average	0.685	0.582	0.957	0.958	0.241

0 ————— 1

В таблице 3 представлены значения индекса гендерного разрыва для лучших стран и тех, кто в 2020 г. этот рейтинг замыкает. В конце списка, ожидаемо, оказались арабские страны. Из 20 лучших — 10 стран, входящих в Европейский союз. Это позволяет говорить, что усилия наднациональных институтов продвижения гендерного равенства не пропали даром. США в рейтинге-2020 заняли 53-ю позицию, РФ — 81-ю, Китай — 106-ю.

Наличие среди лидеров рейтинга африканских, азиатских и латиноамериканских стран свидетельствует, что прямой связи между уровнем развития экономики и гендерным разрывом в обществе не существует. Положение женщин в Никарагуа оказывается лучше, чем в Германии, Великобритании или США. С точки зрения динамики этого индекса также заметна существенная вариация. Именно развивающиеся страны сделали существенный скачок в преодолении гендерного разрыва. Например, Никарагуа за 12 лет наблюдений сократила его на 0,147, а Швеция только на 0,007. Изучение причин этого выходит за рамки данной статьи, поэтому ограничимся только констатацией того факта, что в число стран-лидеров, имеющих наилучшие показатели, всегда входили страны Северной Европы.

Анализ динамики гендерного разрыва в целом показывает, что страны мира очень по-разному, но в целом достаточно медленно его преодолевают. Одной из причин этого выступает различная правовая основа этой деятельности. Очевидно, что это вызвано степенью внимания, которое государство уделяет решению этой проблемы.

Учитывая, что принцип гендерного равноправия является составляющей общей концепции прав человека, необходимо проанализировать лучшие практики его реализации для того, чтобы дать рекомендации по совершенствованию законодательства тех стран, где этот принцип закреплен, но реализуется еще недостаточно.

Лидерами мирового рейтинга гендерного равноправия выступают четыре страны Европейского союза — Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия. Рассмотрим их практику обеспечения реализации принципа равных прав и свобод женщин и мужчин более подробно.

В каждой из этих стран: 1) есть закон о равноправии мужчин и женщин или закон о дискриминации; 2) есть органы, контролирующие соблюдение принципа гендерного равноправия; 3) каждой организацией с численностью сотрудников более 25 (30) чел. разрабатывается и реализуется план по обеспечению гендерного равенства; 4) за несоблюдение закона применяются санкции — административные штрафы или даже уголовное преследование (подробнее см. таблицу 4).

²² Global Gender Gap Report 2020. P. 22 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2020> (дата обращения: 28.03.2020).

The Global Gender Gap Index 2020 rankings /
Индекс глобального гендерного разрыва, рейтинги-2020²³

Rank / ранг	Country / страна	Score (0–1) / значение	Score change / изменение значения (2018–2006)
1	Iceland / Исландия	0.877	+0.095
2	Norway / Норвегия	0.842	+0.043
3	Finland / Финляндия	0.832	+0.036
4	Sweden / Швеция	0.820	+0.007
5	Nicaragua / Никарагуа	0.804	+0.147
6	New Zealand / Новая Зеландия	0.799	+0.048
7	Ireland / Ирландия	0.798	+0.065
8	Spain / Испания	0.795	+0.063
9	Rwanda / Руанда	0.791	n/a
10	Germany / Германия	0.787	+0.034
11	Latvia / Латвия	0.785	+0.076
12	Namibia / Намибия	0.784	+0.098
13	Costa Rica / Коста-Рика	0.782	+0.089
14	Denmark / Дания	0.782	+0.036
15	France / Франция	0.781	+0.129
16	Philippines / Филиппины	0.781	+0.029
17	South Africa / Южная Африка	0.780	+0.068
18	Switzerland / Швейцария	0.779	+0.079
19	Canada / Канада	0.772	+0.055
20	Albania / Албания	0.769	+0.108
21	United Kingdom / Великобритания	0.767	+0.031
22	United States / Соединенные Штаты Америки	0.724	+0.020
23	Ukraine / Украина	0.721	+0.042
24	Russian Federation / Российская Федерация	0.706	+0.029
25	China / Китай	0.676	+0.020
26	Syria / Сирия	0.567	n/a
27	Pakistan / Пакистан	0.564	+0.020
28	Iraq / Ирак	0.530	n/a
29	Yemen / Йемен	0.494	+0.034

Отметим, что в половине случаев борьба с дискриминацией по признаку пола является составной частью общей борьбы с дискриминацией, в том числе по религиозной принадлежности или этничности. В силу этого законы называются «О равенстве и запрещении дискриминации» (Норвегия)²⁴ или «О дискриминации» (Швеция)²⁵.

²³ Global Gender Gap Report 2020. P. 9 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2020> (дата обращения: 28.03.2020).

²⁴ Act relating to equality and a prohibition against discrimination (Equality and Anti-Discrimination Act) / Закон о равенстве и запрещении дискриминации (закон о равенстве и борьбе с дискриминацией Норвегии) [Электронный ресурс]. URL: <https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2017-06-16-51> (дата обращения: 25.04.2020).

²⁵ Diskrimineringslagen / Закон о дискриминации Швеции [Электронный ресурс]. URL: <https://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/> (дата обращения: 25.04.2020).

Сравнительный анализ национальных механизмов обеспечения гендерного равенства в странах — лидерах мирового рейтинга гендерного равноправия

Страна	Название закона по гендерному равноправию	Название ответственных органов / должностных лиц	План по гендерному равенству	Санкции за невыполнение закона / плана
Исландия* ¹	Закон о равном статусе и равных правах женщин и мужчин	Комитет по жалобам на нарушение равных прав, Бюро по вопросам гендерного равенства, Совет по гендерному равенству, Управление по гендерному равенству	Компании и организации, в которых работает 25 или более сотрудников, на ежегодной основе должны принимать план по обеспечению гендерного равенства или интегрировать аспекты гендерного равенства в свою политику в отношении сотрудников	Ежедневные штрафы могут составлять до 50 000 ISK каждый день
Норвегия* ²	Закон о равенстве и запрещении дискриминации	Омбудсмен по вопросам равенства и борьбы с дискриминацией, Департамент по вопросам равенства, недискриминации и международных отношений, Комитет по гендерному равенству, Совет по вопросам равенства и дискриминации	Организации работодателей и работников должны в своих сферах деятельности предпринимать активные, целенаправленные и систематические усилия по поощрению равенства и предотвращению дискриминации по признаку пола	Наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок не более трех лет
Швеция* ³	Закон (Акт) о дискриминации	Комиссия по пресечению нарушения демократии, омбудсмен по вопросам дискриминации	Работодатель, который в начале календарного года нанимал 25 или более работников, должен раз в три года составлять план достижения гендерного равенства на предприятии. В течение года он обязан задокументировать работу по применению активных мер борьбы с дискриминацией* ⁴	Административный штраф или лишение свободы на срок до трех лет
Финляндия* ⁵	Закон о равенстве мужчин и женщин	Уполномоченный по вопросам равных возможностей при Министерстве юстиции, омбудсмен по вопросам гендерного равенства, Комиссия по вопросам равенства и гендерного равенства	Если работодатель нанимает не менее 30 работников на регулярной основе, он должен составлять не менее одного раза в два года план обеспечения равенства, в частности, в отношении оплаты труда и других условий труда, который должен включать меры по поощрению равенства	Любой, кто нарушил запрет на дискриминацию, обязан выплатить компенсацию пострадавшему. Возврат должен быть не менее 3 240 евро

*¹ Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla / Закон о равном статусе и равных правах женщин и мужчин Исландии. № 10. 6 марта 2008 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008010.html> (дата обращения 25.04.2020).

*² Act relating to equality and a prohibition against discrimination (Equality and Anti-Discrimination Act) / Закон о равенстве и запрещении дискриминации (закон о равенстве и борьбе с дискриминацией Норвегии [Электронный ресурс]. URL: <https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2017-06-16-51> (дата обращения 25.04.2020).

*³ Diskrimineringslagen / Закон о дискриминации Швеции [Электронный ресурс]. URL: <https://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/> (дата обращения: 25.04.2020).

*⁴ Активные меры представляют собой профилактическую и пропагандистскую работу по борьбе с дискриминацией в организации и иным способам поощрения равных прав и возможностей независимо от пола, гендерной идентичности или самовыражения, этнической принадлежности, религии или других убеждений, инвалидности, сексуальной ориентации или возраста.

*⁵ Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta / Закон о равенстве мужчин и женщин 8.8.1986 / 609 Финляндии [Электронный ресурс]. URL: <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609> (дата обращения: 25.04.2020).

В Швеции, например, раньше «действовали пять основных нормативных актов, запрещающих дискриминацию в трудовых отношениях: Закон о равных возможностях мужчин и женщин в сфере труда (1991 г.)²⁶; Закон о запрете этнической дискриминации (1999 г.)²⁷; Закон, запрещающий дискриминацию инвалидов (1999 г.); Закон, запрещающий дискриминацию, основанную на сексуальной ориентации (1999 г.)²⁸; Закон, запрещающий дискриминацию частично занятых работников и работников, работающих по срочному трудовому договору (2002 г.)²⁹. С 1 января 2009 г. вступил в силу новый Акт о дискриминации³⁰. Он заменил антидискриминационные законы в Швеции, объединив их в один нормативный акт, который дополнительно запретил дискриминацию по возрастному критерию и сексуальной идентичности. ...В итоге запрет дискриминации распространялся на следующие основания: пол, самоидентификация или самовыражение, нетипичные для определенного пола, национальная принадлежность, религия или вероисповедание, ограниченные возможности, сексуальная ориентация, возраст»³¹.

В действительности, такой подход является более современным. Научные исследования показывают, что гендерное неравенство на практике включено в разные виды других неравенств, поэтому для его преодоления необходимо использовать интерсекциональный инструмент, который «направлен на разные виды дискриминации одновременно и помогает понять, как различные сочетания идентичностей влияют на доступ к правам и возможностям»³². Другими словами, движение к гендерному равноправию должно осуществляться посредством борьбы с дискриминацией по различным признакам — расы, религии, языка, страны исхода и т. п.

В Российской Федерации пока нет специальных законов, посвященных обеспечению принципа гендерного равноправия. Это ведет к тому, что до сих пор остаются нерешенными вопросы совершенствования некоторых норм семейного, уголовного, уголовно-исполнительного, пенсионного законодательства, а также законодательства в области образования и обеспечения здоровья граждан, с точки зрения реализации принципа равноправия мужчин и женщин. Более того, как показало недавнее обсуждение проекта федерального закона по противодействию домашнему насилию, одни правовые нормы могут вступать в противоречие с другими. Речь идет о декриминализации побоев, что фактически лишает смысла саму идею закона по борьбе с семейно-бытовым насилием. Все это объясняет крайне скромные позиции нашей страны в международном рейтинге по сокращению гендерного разрыва в обществе.

Заключение

Проведенный выше анализ позволяет считать подтвержденной гипотезу исследования о том, что требование следовать принципу гендерного равноправия, закрепленное в международном праве, является необходимым, но недостаточным условием существенного сокращения гендерного разрыва в стране. На практике страны мира имеют очень разные результаты в преодолении гендерного разрыва в правах и возможностях своих граждан. Если лидер мирового рейтинга

²⁶ Lag (1979: 1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet / Закон (1979: 1118) о равенстве женщин и мужчин в трудовой жизни [Электронный ресурс]. URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19791118om-jamstaldhet-mellan-kvinnor_sfs-1979-1118 (дата обращения: 25.04.2020).

²⁷ Lag (1994: 134) mot etnisk diskriminering / Закон (1994: 134) против этнической дискриминации [Электронный ресурс]. URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1994134-mot-etnisk-diskriminering_sfs-1994-134 (дата обращения: 25.04.2020).

²⁸ Lag (1999: 133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning / Закон (1999: 133) о запрещении дискриминации в трудовой жизни по признаку сексуальной ориентации [Электронный ресурс]. URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1999133-om-forbud-mot-diskriminering-i_sfs-1999-133 (дата обращения: 25.04.2020).

²⁹ Prohibition of Discrimination of Employees Working Part Time and Employees with Fixedterm Employment Act (2002: 293) / Запрещение дискриминации работников, работающих неполный рабочий день, и работников с фиксированным сроком трудового договора [Электронный ресурс]. URL: <https://www.government.se/4ac82e/contentassets/bf6ccc61affe746dc9fff402361e4cfe5/sfs-2002293-prohibition-of-discrimination-of-employees-working-part-time-and-employees-with-fixed-term-employment-act.pdf> (дата обращения: 25.04.2020).

³⁰ Закон о дискриминации [Электронный ресурс] URL: Discrimination Act 2008 http://www.do.se/Documents/pdf/new_discrimination_law.pdf. (дата обращения: 29.03.2020).

³¹ См. *Исаева Е. А., Стефанова К. И.* Борьба за гендерное равенство в Швеции: шаги к успеху [Электронный ресурс]. URL: <http://jurnal.org/articles/2012/uri1.html> (дата обращения: 01.04.2020).

³² Теория пересечений [intersectionality] — инструмент гендерной и экономической справедливости [Электронный ресурс]. URL: <http://ravnopravka.ru/2011/03/теория-пересечений-intersectionality-инструмент-ге/> (дата обращения: 29.03.2020).

Исландия имеет гендерный разрыв только в 12,3%, то в Йемене, который находится на последней позиции рейтинга, этот разрыв составляет 50,6%. Для эффективного сокращения разрыва в правах и возможностях женщин и мужчин требуется дополнить действие международного права разработкой и реализацией регионального и национального законодательства.

В странах Европейского союза принцип гендерного равноправия институционализирован на наднациональном уровне. Создан и успешно работает Европейский институт по вопросам гендерного равенства (European Institute for Gender Equality). Его основной задачей является включение гендерной проблематики во все стратегии ЕС и национальную политику стран — членов ЕС, борьба с дискриминацией по признаку пола во всех сферах жизни, а также повышение осведомленности граждан ЕС о гендерном равенстве. Вследствие этого из 20 стран-лидеров по преодолению гендерного разрыва 10 являются государствами Европейского союза.

В то же время каждая из 27 стран ЕС реализует принцип гендерного равноправия по-своему. Он является конституционным принципом, но часто включен в более широкий контекст соблюдения прав человека и борьбы с дискриминацией. Существуют разнообразные органы, контролирующие соблюдение принципа гендерного равноправия, — министерства, институты, агентства, комиссии, управления, центры, советы, отделы. Наиболее распространенным вариантом является существование национального омбудсмена / контролера / защитника по равным правам женщин и мужчин, министра без портфеля или советника по вопросам равенства. В ряде случаев в стране одновременно существует коллегиальный контролирующий орган и должностное лицо.

Лидерами мирового рейтинга гендерного равноправия выступают четыре страны Европейского союза — Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия. Особенностью их национальных механизмов по обеспечению гендерного равноправия является то, что, помимо законов о гендерном равноправии и контролирующих их исполнение органов, у всех организаций с численностью сотрудников более 25 (30) чел. существует обязанность разрабатывать планы по борьбе с дискриминацией, в том числе по признаку пола, и отчитываться об их исполнении. К нарушителям применяются меры административного наказания, а в ряде стран и уголовного преследования. Это превращает принцип гендерного равноправия в реально действующую правовую норму. При этом обеспечение реализации данного принципа в этих странах осуществляется на всех уровнях законодательства — общего, частного, отраслевого.

Разумеется, не все в европейской практике борьбы с дискриминацией по признаку пола является положительным и бесспорным. Есть случаи, когда граждане злоупотребляют своими правами, выдвигая работодателям необоснованные иски, рассчитывая получить материальную компенсацию. Существует определенная асимметрия в пользу защиты прав женщин, зачастую объектами дискриминации, особенно в семейном праве, становятся мужчины. Кроме того, заслуживает внимания борьба с новыми формами дискриминации, например, с электронным (digital) неравенством, связанным с тем, что у женщин меньше возможностей получить образование в сфере IT-технологий и современные рабочие места. Все это еще только начинает отражаться в европейском законодательстве и может стать предметом наших дальнейших исследований в избранной теме.

Материал выверен, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником, материал не содержит сведений ограниченного распространения.

Литература

1. *Акимова Ю. А.* Конституционная концепция гендерного равноправия : учебное пособие. М. : ИДПО ДТСЗН, 2018. 109 с.
2. *Алексеева О. Н.* История становления и развития основных прав и свобод человека // *Colloquium-journal*. 2018. № 10 (21). С. 5–9.
3. *Воронина О. А.* Феминизм и гендерное равенство. М. : Едиториал УРСС, 2004. 320 с.
4. Гендерное равенство в современном мире: роль национальных механизмов / отв. ред. и сост. О. А. Воронина. М. : Макс Пресс, 2008. 772 с.
5. Конституционное право зарубежных стран : учебно-методическое пособие / авт.-сост. А. А. Васильев. Армавир : Изд-во, 2018. 153 с.
6. *Максимов А. А.* Положение гендерного равноправия в системе принципов правового статуса личности в России // *Проблемы права*. 2012. № 5. С. 29–32.
7. *Олейник Н. Н., Олейник А. Н.* Историческое развитие поколений «Прав человека» // *Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия «Философия. Социология. Право»*. 2015. Т. 33. № 14 (211). С. 120–128.
8. *Полинина С. В.* Права женщин в системе прав человека: международный и национальный аспект. М. : Ин-т государства и права РАН, 2000. 255 с.

9. *Шабайлов Д. В.* Принцип равноправия в контексте принципов равенства и справедливости // Проблемы управления. 2013. № 2 (47). С. 147–152.
10. A Comparative Analysis of Gender Equality Law in Europe. Brussels: European Commission, 2016 [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=52837 (дата обращения: 29.03.2020).

References

1. *Akimova Yu. A.* The Constitutional Concept of Gender Equality : a Training Manual [Konstitutsionnaya kontseptsiya gendernogo ravnopraviya : uchebnoe posobie]. M. : IDPO DTSZN, 2018. 109 p. (In rus)
2. *Alekseeva O. N.* The History of the Formation and Development of Fundamental Human Rights and Freedoms // Colloquium-journal. 2018. № 10 (21). P. 5–9. (In rus)
3. *Voronina O. A.* Feminism and Gender Equality [Feminizm i gendernoe ravenstvo]. M. : Editorial URSS, 2004. 320 p. (In rus)
4. Gender Equality in the Modern World: the Role of National Mechanisms [Gendernoe ravenstvo v sovremennom mire: rol' natsional'nykh mekhanizmov / otv. red. i sost. O. A. Voronina]. M. : Maks Press, 2008. 772 p. (In rus)
5. Constitutional Law of Foreign Countries. Educational and Methodological Guide [Konstitutsionnoe pravo zarubezhnykh stran : uchebno-metodicheskoe posobie / avt.-sost.: A. A. Vasil'ev]. Armavir : Izd-vo, 2018. 153 p. (In rus)
6. *Maksimov A. A.* Position of Gender Equality in the System of Principles of the Legal Status of the Person in Russia // Problems of Law 2012. № 5. P. 29–32. (In rus)
7. *Oleinik N. N., Oleinik A. N.* Historical Developments of Generations of “Human rights” // Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya “Filosofiya. Sotsiologiya. Pravo”. 2015. T. 33. № 14 (211). P. 120–128 (In rus)
8. *Polenina S. V.* Women’s Rights in the Human Rights System: International and National Aspects [Prava zhenshchin v sisteme prav cheloveka: mezhdunarodnyi i natsional'nyi aspekt]. M. : In-t gosudarstva i prava RAN, 2000. 255 p. (In rus)
9. *Shabailov D. V.* The Principle of Equality in the Context of the Principles of Equality and Justice [Printsip ravnopraviya v kontekste printsipov ravenstva i spravedlivosti] // Problemy upravleniya. 2013. № 2 (47). P. 147–152. (In rus)
10. A Comparative Analysis of Gender Equality Law in Europe. Brussels: European Commission, 2016 [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=52837 (дата обращения: 29.03.2020).